

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.14998380

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ СИСТЕМЫ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

FEATURES OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE CORRECTIVE LABOR SYSTEM OF THE USSR IN THE POST-WAR PERIOD

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В советском государстве после его образования в результате революции 1917 г. стали формироваться новые органы публичности власти и учреждения, основываясь на политико-идеологической коммунистической платформе. Это касалось и исправительно-трудоустройственной системы, объединявшей места лишения свободы как вида уголовного наказания, а также иные структуры, занимавшиеся реализацией иных видов наказания, связанных с исправительно-трудоустройственным воздействием (ссылка, принудительные работы и др.). В статье рассматриваются основные тенденции структурного развития исправительно-трудоустройственной системы советского государства в послевоенный период (1945-1953 гг.), то есть до рубежа, после которого началась известная хрущевская «оттепель», повлиявшая и на целеполагание и изменение рассматриваемой исправительно-трудоустройственной системы. Отмечается, что структурной основой этой системы являлся печально известный ГУЛАГ как один из важнейших главков (Главных управлений) НКВД СССР, созданный еще до войны на рубеже 1930 г. Раскрываются функции ГУЛАГа, его структурные подразделения, и прежде всего исправительно-трудоустройственные лагеря (ИТЛ) и исправительно-трудоустройственные колонии (ИТК), размещенные на всей территории советского государства, особенности реализации их полномочий по обеспечению режима содержания заключенных, проведения с ними культурно-воспитательной работы и др. Характеризуются правовые акты, регулировавшие эту деятельность советских пенитенциарных учреждений. В целом в практике наблюдался довольно жесткий подход к условиям содержания заключенных в ИТЛ и ИТК, о чем может свидетельствовать волна массовых протестных неповиновений заключенных в конце рассматриваемого периода, которые способствовали изменению исправительно-трудоустройственного законодательства, что было реализовано во второй половине 1950-х гг., когда был упразднен ГУЛАГ и приняты Основы исправительно-трудоустройственного законодательства СССР и союзных республик с уклоном на более строгие требования по соблюдению законности в деятельности исправительно-трудоустройственной системы.

In the Soviet state after its formation as a result of the 1917 revolution, new public authorities and institutions began to form based on the political and ideological communist platform. This also concerned the correctional labor system, which united places of imprisonment as a type of criminal punishment, as well as other structures involved in the implementation of other types of punishment associated with correctional labor influence (exile, forced labor, etc.). The article examines the main trends in the structural development of the correctional labor system of the Soviet state in the post-war period (1945-1953), that is, before the turn after which the famous Khrushchev "thaw" began, which influenced both the goal-setting and changes

in the correctional labor system under consideration. It is noted that the structural basis of this system was the infamous GULAG as one of the most important main directorates (chief administrations) of the NKVD of the USSR, created before the war at the turn of 1930. The functions of the GULAG, its structural divisions, and above all the correctional labor camps (ITL) and correctional labor colonies (ITK), located throughout the territory of the Soviet state, the specifics of the implementation of their powers to ensure the regime of detention of prisoners, conducting cultural and educational work with them, etc. are described. The legal acts regulating this activity of Soviet penitentiary institutions are characterized. In general, a rather strict approach to the conditions of detention of prisoners in the ITL and ITK was observed in practice, as evidenced by the wave of mass protest disobedience of prisoners at the end of the period under review, which contributed to the change in the correctional labor legislation, which was implemented in the second half of the 1950s, when the GULAG was abolished and the Fundamentals of Correctional Labor Legislation of the USSR and Union Republics were adopted with an emphasis on stricter requirements for compliance with the law in the activities of the correctional-labor system.

Ключевые слова: советское государство, исправительно-трудовое законодательство, ГУЛАГ, ИТЛ, ИТК, заключенные, режим, функции.

Key words: Soviet state, correctional labor legislation, GULAG, ITL, ITK, prisoners, regime, functions.

Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. было утверждено Положение об исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) для содержания в отдаленных местах «контрреволюционеров» и осужденных за тяжкие преступления [1]. Здесь в п. 1-3 указывалось, в частности, что ИТЛ предназначены исключительно для лиц, осужденных на срок не ниже трех лет, либо лица, осужденные особым постановлением ОГПУ, при этом ИТЛ должны были находиться в ведении ОГПУ. В целом это показывало явное усиление в СССР административно-командных методов управления государством в исправительно-трудовой системе, и связывалось с созданием печально известного ГУЛАГа. Такой противоречил изданному ранее Исправительно-трудовому кодексу РСФСР 1924 г., который содержал немало гуманных норм, в частности, указывалось, что привлечение заключенных к труду, проведением с ними политико-воспитательной работы, режимные условия не должны причинять заключенным физических страданий и унижения человеческого достоинства. И уже в следующем ИТК РСФСР 1933 г. [2] уже был выражен классовый подход, что соответствовало провозглашенному властью тезису об усилении классовой борьбы в стране – в ст. 1 кодекса указывалось, что «задачей уголовной политики пролетариата на переходный от капитализма к коммунизму период является защита диктатуры пролетариата и осуществляемого им социалистического строительства от посягательств со стороны классово-враждебных элементов и нарушений со стороны как деклассированных элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся» [2]. Тем не менее и в этом акте имелись вполне социально-позитивные нормы (о цели перевоспитания осужденных, проведении политико-воспитательной работы с акцентом на трудовой энтузиазм и активную самодеятельность осужденных и др.). Основным типом мест лишения свободы становились трудовые колонии различных видов. В одном и советских учебников указывалось, что этот кодекс был «проникнут принципом гуманизма, демократизма и социалистической законности» [3, с. 32], но, по мнению А.С. Смыкалина: «Скорее всего, ИТК 1933 г. служил ширмой для массовых незаконных репрессий, с особой силой разворачивающихся в этот период» [4, с. 104].

Очевидно, маловероятно, чтобы законодатель специально создавал некую «ширму» для репрессий. Но важно то, что кодекс регулировал лишь часть системы исполнения отбывания лишения свободы как вида уголовного наказания, а именно связанную с исправительно-трудовыми колониями (ИТК), подведомственными НКЮ СССР. И при этом параллельно

действовала система ИТЛ, подведомственная НКВД СССР. А этот орган с момента создания (июль 1934 г.) в дальнейшем становился ведущим ведомством в реализации карательной политики, что закреплялось соответствующими актами, в частности, 5 ноября 1934 г. известным Постановлением ЦИК и СНК СССР при НКВД СССР было создано Особое совещание, получившее полномочие назначать ссылку и высылать на срок до пяти лет, заключение ИТЛ, а также высылку за пределы Союза ССР, то есть НКВД СССР получало квази-судебное правомочие. А в данном контексте важно отметить, что с того 1934 г. все исправительно-трудовые учреждения были переданы в ведение НКВД СССР, в структуре которого был создан ГУЛАГ как один из важнейших главков для управления всей исправительно-трудовой системой (полное название несколько менялось, но с февраля 1941 г. закрепилось следующее: Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний). С того времени пенитенциарная система советской России стала закрытой от общества, регулирование деятельностью ИТЛ и ИТК фактически стало осуществляться ведомственными актами НКВД СССР и ГУЛАГа, а упомянутый закон (ИТК РСФСР 1933 г.) был, по сути, отодвинут на второй план.

После Великой Отечественной войны регулирование исправительно-трудовых отношений по-прежнему осуществлялось актами НКВД СССР и его главка и в виде ГУЛАГа. Общие цели и задачи исправительно-трудовой системы оставались прежними (и чисто формально – вполне социально-позитивными, ведь опять формально ИТК РСФСР 1933 г. продолжал действовать), но структурные элементы несколько менялись. Представление об особенностях структуры ГУЛАГа видно из лекции начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина, прочитанной для слушателей Высшей школы НКВД СССР от 5 октября 1945 г., где, в частности, отмечалось, что «ГУЛАГ является сложным оперативно-административным аппаратом, занимающим в системе управлений и отделов Наркомвнудела СССР совершенно особое место. Осуществляя руководство исправительно-трудовыми лагерями и УИТЛК/ ОИТК, объединяющими в свою очередь большое количество исправительно-трудовых колоний, ГУЛАГ НКВД имеет в своем составе ряд различных управлений и отделов, обеспечивающих государственную безопасность, учет з/к, медико-санитарное обслуживание их и их трудовое использование, снабжение з/к всеми видами довольствия, режим содержания, культурно-воспитательную работу и последующее трудоустройство заключенных» [5, с. 298]. А 8 марта 1947 г. был издан приказ МВД СССР (с 1946 г. ведомства стали именоваться «министерствами»), которым официально утверждалась структура ГУЛАГа послевоенного времени, в которую входили: «

- а) 1 Управление (по оперативной работе и охране) за счет объединения Управления охраны и Оперативного отдела ГУЛАГа);
- б) 2 Управление (специальное) в составе отделов: Оргправового, Специального, Санитарного, Коммунально-эксплуатационного, Культурно-воспитательного и Архивного отделения;
- в) 3 Управление (Общего снабжения);
- г) 4 Управление (производственное – бывшее УИТК);
- д) отделы: политический, кадров, контрольно-инспекторский, отделения: жел-дор. и водных перевозок и расчетно-финансовое;
- е) Секретариат» [6, с. 315-316]».

Этим же приказом предписывалось, что на должности начальников лагерных подразделений – колоний могут быть назначаемы только лица, имеющие офицерские звания (преимущественно с чекистской и военной подготовкой), члены и кандидаты ВКП(б). Что касается фактического состояния структурного построения ГУЛАГа, то в этом смысле заслуживает внимания Акт приема-сдачи ГУЛАГа МВД СССР от 2 сентября 1947 г., который был составлен в связи с ротацией руководителя ГУЛАГа (начальник ГУЛАГа МВД СССР гене-

рал-лейтенант Наседкин В.Г. сдавал дела вновь назначенному на эту должность генерал-майору Добрынину Н.Г.) [7, л. 18-28]. В этом акте, в частности, указывалось: «Штатная положенность центрального аппарата ГУЛАГа составляет 522 единицы, на 15 сентября штат укомплектован в размере 507 человек, некомплект составляет 15 единиц. Работники центрального аппарата характеризуются следующими данными: по полу: мужчин 318, женщин 189, по партийности: членов и кандидатов ВКП(б) 375, членов ВЛКСМ 13, беспартийных 119, офицеров 390, сержантско-старшинского состава 23, неаттестованных 94. На всех работников центрального аппарата полностью закончена спецпроверка, личные дела отработаны в соответствии с инструкциями приказа 082-40 года. Состав работников периферийных органов по состоянию на 1.1 – 47 года насчитывает 292 919 человек. По состоянию на 1.1X – 47 г. количество аттестованного состава: генералов 11, офицеров 23.674. Состояние номенклатурных кадров характеризуется следующими данными. По номенклатуре ЦК ВКП(б) – штатная положенность 45, укомплектовано 43, утверждено 40, в том числе не укомплектованы две штатные должности по 1 центральному аппарату ГУЛАГа (первый зам. начальника ГУЛАГа и начальник 2-го Управления). По номенклатуре Министра штатная положенность 707 единиц, укомплектовано 663 единицы, утверждено 628 человек. По номенклатуре начальника ГУЛАГа. Штатная положенность 2 649 человек, укомплектовано 2 424 человека, утверждено 1.803 человека. Резерв на выдвижение составляет по номенклатуре ЦК ВКП(б) 9 человек. По номенклатуре Министра – 25 человек. По номенклатуре начальника ГУЛАГа – 104 человека» [7, л. 21].

По состоянию на 1 сентября 1947 г. в ГУЛАГе функционировали 54 исправительно-трудовых лагерей и подразделений, 79 УИТЛК (ОИТК) УМВД и 57 пересыльных тюрем. Кроме того, в стадии организации находились 13 ИТЛ и 2 УИТЛК-ОИТЛК. В этих лагерных подразделениях содержалось 1 967 085 заключенных, 60 021 каторжан, 4 247 репатриантов, проходящих государственную проверку. Кроме того, в лагерях и на стройках МВД имелось 77.046 спецпереселенцев из числа немцев, власовцев и т.д. Среди заключенных, содержащихся в ИТЛ и колониях, имелось мужчин 79,9 % и женщин 20,1 %. По составу преступления контингент заключенных распределяется: осужденных за контрреволюционные преступления – 31,7 % и за уголовные преступления – 68,3 %. Контингенты размещены: в лагерях ГУЛАГа 183 500 человек, в колониях 984 979 человек, в том числе: на контрагентских работах 477 338 человек, в лагерях ГУЛЛП – 244 466, в лагерях ГУЛГМП – 173 103, в лагерях ГУЛПС – 124 249, в лагерях ГУЛЖДС – 192 750, в лагерях Главспеццветмета – 21 349, в лагерях Дальстроя – 102 710. Кроме того, имелось 634 739 человек осужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы [7, л. 23], которые также находились в ведении ГУЛАГа.

Для общей характеристики структурного развития ГУЛАГа представляет интерес информация о состоянии жилищно-бытовых условий содержания заключенных. В указанном выше акте приема-сдачи сообщалось, что жилищно-бытовые условия, несмотря на значительное увеличение численности спецконтингента, в подавляющем большинстве лагерных подразделений и колоний находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в размещении заключенных имеет место некоторая скученность. Обеспеченность заключенных жилой площадью в среднем по лагерям и колониям составляет 1,7 кв. метра. Подавляющее большинство заключенных (90 %) обеспечено индивидуальным и спальными местами на нарах вагонного типа. Внутреннее обустройство жилых бараков и коммунально-бытовых объектов положенным инвентарем недостаточно» [7, л. 24]. Однако «удовлетворительное» состояние в реальности было далеко не всегда таковым. Так, по указанию Прокуратуры СССР осенью 1945 г. прокурорами на местах были проверены ИТУ на предмет готовности к зиме. В Краснодарском крае проверку осуществлял врио прокурора Краснодарского края Пашковский. 14 ноября 1945 г. он совершил обход ИТК-6 и нашел, в частности, что «столовая для заключен-

ных не построена, заключенные кушают на постелях ... Мастерские без оконных рам и дверей, не заштукатурены ... окна бараков застеклены бутылками и поллитровыми банками, поэтому освещенность бараков недостаточная ... изолятор к содержанию заключенных не приспособлен: сырой, с цементным полом вместо деревянных настилов» [8, л. 1]. И далее делался вывод, что колония в зиме не готова. Тема о нарушениях в системе ИТЛ и ИТК рассматриваемого периода находит отражение в ряде публикаций, в том числе последнего времени [9-12].

Особенностью структурного развития исправительно-трудовой системы в послевоенный период было создание особых лагерей. 16 марта 1948 г. был издан совместный приказ министра внутренних дел СССР, министра госбезопасности СССР и генерального прокурора СССР «Об организации особых лагерей и тюрем МВД для содержания особо опасных преступников и о направлении последних после отбытия наказания в ссылку на поселение под надзор органов МГБ» [13]. В соответствии с этим документом предусматривалось в 8-месячный срок перевести осужденных к лишению свободы «шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, монархистов, националистов, белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности, из общих исправительно-трудовых лагерей и тюрем в организуемые МВД лагеря – в районе Колымы на Дальнем Севере и в Норильске, в Коми АССР, в районе Караганды, в Темниках Мордовской АССР и особые тюрьмы – в городах Владимире, Александровске и Верхне-Уральске» [13]. Всего было создано 11 лагерей и 3 тюрьмы, а общая численность содержащихся там заключенных по некоторым данным доходила до двухсот тысяч человек и более [14, с. 270]. Создание особых лагерей отражало внутреннюю политику государства, направленную на ужесточение мер к «классовым врагам». Собственно, это было продолжение прежней довоенной политики, проведению которой помешала война. Это, в свою очередь, свидетельствовало о продолжавшемся внутреннем напряжении, противоречивости советского общества. На 1 сентября 1949 г., согласно докладу МВД СССР на имя Л.П. Берии и Г.М. Маленкова «О структуре МВД СССР» функционировало уже 7 особых лагерей, а «обычных» ИТЛ было 69 подразделений [15, с. 362]. В дальнейшем это число было увеличено.

Вскоре после смерти Сталина заметным явлением в структурном развитии исправительно-трудовой системы стал перевод основной части исправительно-трудовых учреждений из ведения МВД СССР в ведение МЮ СССР. Такое решение, инициированное Л.П. Берией, было реализовано постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1953 г. [16, с. 7] Тем самым была сделана попытка приближения в этой сфере к развитым государствам, где система органов, осуществляющих уголовное преследование, как правило, отделена от системы органов, исполняющих уголовное наказание. При указанной передаче исправительно-трудовой системы из одного ведомства в другое (Из МВД в Минюст) в соответствующей акте указывались следующие данные. На 1 января 1953 г. периферийные органы ГУЛАГа состояли из 146 ИТЛ, 33 управлений УИТЛК и 49 исправительно-трудовых колоний, в состав которых входило 2 994 подразделения в том числе 2 555 лагерных отделений и лагерных пунктов, 687 исправительно-трудовых колоний, 52 пересыльных тюрьмы с общим количеством содержащихся в лагерях, колониях и пересыльных тюрьмах 223 7961 заключенных, а также 1 959 инспекций исправительно-трудовых работ, на учете которых состояло 377 637 осужденных, отбывающих эту меру наказания [16, с. 49]. При этом жилая площадь на одного заключенного в среднем составляла 1,9 кв. м (при норме 2 кв. м). Такой перевод олицетворял также окончание эпохи террора. Однако данный акт не был должным образом подготовлен, он предполагал существенные изменения в политической системе СССР, которых даже после смерти Сталина не произошло (хотя репрессивный механизм, безусловно, был смягчен), и поэтому неудивительно, что менее через год система ИТУ была возвращена в МВД СССР.

Но в целом после смерти Сталина пошел процесс значительного изменения ситуация как в целом в репрессивной политике в сторону смягчения, так и в исправительно-трудовой системе в сторону смягчения условий содержания заключенных и укрепления законности в деятельности ИТЛ и ИТУ. Так, уже 1 сентября 1953 г. было упразднено отмеченное выше Особое совещание при МВД СССР [17]. В июле 1954 г. решением СМ СССР было утверждено Положение об ИТЛ и ИТУ [18], где уже не содержалось тех жестких ограничений для заключенных, которые имели место ранее. Затем был принят еще ряд актов, определявших статус мест лишения свободы, начался пересмотр уголовно-политических дел в отношении многих заключенных. А в 1956 г., после известного XX съезда КПСС, система мест лишения свободы была реорганизована – вместо ГУЛАГа в структуре МВД СССР появилось ГУИТК (Главное управление исправительно-трудовых колоний) где ИТЛ уже не предусматривались; стало больше внимания уделяться социальной помощи освобождаемым заключенным, что соответствовало европейским тенденциям того времени. Властная вертикаль в рамках МВД СССР была смягчена – больше полномочий получали республиканские правоохранительные органы, эпоха ГУЛАГа стала уходить в прошлое. И уже в новом ИТК РСФСР 1970 г. указанные послесталинские тенденции нашли свое отражение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение об исправительно-трудовых лагерях (утверждено Постановлением СНК от 07.04.1930) // СЗ СССР. № 22. Ст. 248. URL: <https://istmat.org/node/49637>.
2. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утвержден Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 01.08.1933 г.) // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М., 1953. С. 366-378.
3. Советское исправительно-трудовое право. Л., 1989. 294 с.
4. Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. 364 с.
5. Лекция начальника ГУЛАГа В.Г. Наседкина для слушателей Высшей школы НКВД СССР от 05.10.1945 // ГУЛАГ. 1917-1960. Сб. документов / Сост. А.И. Кокурин и Н.В. Петров. М.: МФД, 2002. С. 295-299.
6. ГУЛАГ. 1917-1960. Сб. документов / Сост. А.И. Кокурин и Н.В. Петров. М.: МФД, 2002. 885 с.
7. Акт приема-сдачи ГУЛАГа МВД СССР от 02.09.1947 // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 86. Л. 18-28. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170691>.
8. Справка врио прокурора Краснодарского края о жилищно-бытовых условиях для заключенных в ИТК-6 Краснодарского края от 14.11.1945 г. // Архив ГУ ФСИН МЮ по Краснодарскому краю. Оп. 1/1. Общее делопроизводство. Акты обследования колоний. 1945. Д. 7. Л. 1.
9. Михайлов В.С. К вопросу о законодательном регулировании деятельности пенитенциарной системы советского государства в период 30-х-60-х гг. XX века // Вестник Адыгейского ГУ. Серия: Регионоведение. 2013. № 2. С. 184-193.
10. Абдуразаков Х.К., Нарматов Х.Б., Истамкулов Ж.И. Система мест лишения свободы СССР в период с конца 1930 по 1940-е гг. // Право и государство: теория и практика. 2023. № 5(221). С. 273-276.
11. Смыкалин А.С. Пенитенциарная система Советской России: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1988. 368 с.
12. Тязин Е.Н. Массовые репрессии в Темлаге НКВД СССР в 1937-1938 гг. // Контентус. 2017. № 6. С. 29-36.
13. Совместный приказ министра внутренних дел СССР, министра госбезопасности СССР и генерального прокурора СССР «Об организации особых лагерей и тюрем МВД для содержания особо опасных преступников и о направлении последних после отбытия наказания в ссылку на поселение под надзор органов МГБ» 16 марта 1948 г. // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1а. Д. 267. Л. 79-82.
14. Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. М., 1995. 412 с.

15. Доклад МВД СССР на имя Л.П. Берии и Г.М. Маленкова «О структуре МВД СССР» от 1 сентября 1949 г. // ГУЛАГ. 1917-1960. Сб. документов / Сост. А.И. Кокурин и Н.В. Петров. М.: МФД, 2002. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170693>.

16. Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ. Документы и факты. М.: Наука, 1999. 101 с.

17. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.09.1953 г. «Об упразднении Особого совещания при министре внутренних дел СССР» // Судебная власть в России. История. Док. в 6 т. Т. 5. / сост. О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, Г.Ю. Семигин. М., 2003. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/75281-iz-ukaza-prezidiuma-verhovnogo-soveta-sssr-ob-uprazhnenii-osobogo-soveschaniya-pri-ministre-vnutrennih-del-sssr-1-sentyabrya-1953-g>.

18. Распоряжение Совета министров СССР от 10.07.1954 «Об утверждении Положения об исправительно-трудовых лагерях и колониях Министерства внутренних дел» // ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960 / под ред. А. Н. Яковлева; сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2002. С. 151-156.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Упоров И.В., 2025.